

УДК 616.12-008.311; 616.12-008.313.315-08; 614.888.5
**DEFIBRILLATION: THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF AUTOMATED
EXTERNAL DEFIBRILLATORS IN EMERGENCY CARE**

**BOIROVA A.K., MANSUR M.N., BAKYTKHAN Y., BISSEMBAYEVA G.K.,
YEARLY T.G.**

5th year student NJSC «Karaganda Medical University» Karaganda, Republic of Kazakhstan

Relevance of the topic: Cardiovascular diseases (CVDs) remain the leading cause of death worldwide. According to the World Health Organization, about 19.8 million deaths were caused by CVDs in 2022, making up nearly one-third of all global deaths. Around 30% of these deaths occur suddenly, mainly due to ventricular fibrillation (VF) or pulseless ventricular tachycardia (VT). Cardiac arrhythmias are a key factor among the mechanisms that lead to fatal outcomes in CVDs.

One of the most effective interventions for restoring cardiac activity during sudden cardiac arrest (SCA) is defibrillation, which delivers an electric shock to reestablish a normal heart rhythm. The introduction and widespread availability of automated external defibrillators (AEDs) in public settings have significantly increased survival rates before the arrival of emergency medical services. Therefore, investigating the role and effectiveness of AED use in out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) has both clinical and public health significance.

Research Objective: This study aims to analyze the role of defibrillation in emergency medical care for cardiac arrest. It examines the distinction between shockable and non-shockable arrhythmias to determine optimal treatment strategies. It evaluates the importance of timely defibrillation as a key factor in improving survival in cases of ventricular fibrillation and polymorphic ventricular tachycardia (torsades de pointes). Additionally, the study summarizes current knowledge on the fundamental principles and mechanisms of defibrillation as an essential component of cardiopulmonary resuscitation (CPR).

Key words: defibrillation, ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, automated external defibrillator (AED), emergency medical care, arrhythmias

**ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ: ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТЕ АВТОМАТТЫ
СЫРТҚЫ ДЕФИБРИЛЛЯТОРЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН РӨЛІ**

**БОИРОВА А.К., МАНСУР М.Н., БАКЫТХАН Е., БИСЕМБАЕВА Г.К., ЕРАЛЫ
Т.Г.**

«Қарағанды медицина университеті» КЕАҚтың 5 курс студенті

Зерттеудің өзектілігі: Жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары (ЖҚА) әлем бойынша өлім-жітімнің жетекші себебі болып қалуда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) деректері бойынша, 2022 жылы шамамен 19,8 миллион адам осы аурулардан көз жұмған, бұл барлық өлім жағдайларының үштен бірін құрайды. Осындай өлімдердің шамамен 30%-ы кенеттен жүрек тоқтауының салдарынан болады, олардың негізгі себептері — қарыншалық фибрилляция немесе пульссыз қарыншалық тахикардия.

Жүрек ырғағының бұзылыстары (аритмиялар) ЖҚА кезінде өлімге әкелетін патофизиологиялық механизмдердің ішінде маңызды орын алады. Кенеттен жүрек тоқтауы кезінде өмірлік функцияларды қалпына келтірудің ең тиімді әдістерінің бірі — дефибрилляция, яғни жүрек ырғағын қалпына келтіруге бағытталған электрлік стимуляция.

Қоғамдық орындарда автоматты сыртқы дефибрилляторларды (AED) кеңінен енгізу және пайдалану жедел жәрдем келгенге дейін науқастың өмірін сақтап қалу мүмкіндігін айтарлықтай арттырады. Сондықтан жүрек тоқтауының стационардан тыс жағдайларында автоматты сыртқы дефибрилляторларды қолданудың рөлі мен тиімділігін зерттеу жоғары клиникалық және әлеуметтік маңызға ие.

Зерттеудің мақсаты: Бұл зерттеудің мақсаты — жүрек тоқтауы кезінде шұғыл көмек көрсетудегі дефибрилляцияның ролін талдау.

Жұмыста шокқа сезімтал және шокқа сезімтал емес аритмиялар арасындағы айырмашылықтар қарастырылып, тиімді емдеу тактикасын таңдау мәселесі талданады. Сондай-ақ қарыншалық фибрилляция және полиморфты қарыншалық тахикардия («пируэт» түрі) кезінде дер кезінде жүргізілген дефибрилляцияның науқастың өмір сүру көрсеткіштерін арттырудағы шеуіші маңызы бағаланады.

Сонымен қатар зерттеу дефибрилляцияның негізгі қағидалары мен әсер ету механизмдері туралы заманауи ғылыми түсініктерді жинақтауға және талдауға бағытталған.

Кілт сөздер: дефибрилляция, қарыншалық фибрилляция, қарыншалық тахикардия, автоматты сыртқы дефибриллятор (AED), шұғыл медициналық көмек, аритмиялар.

ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВНЕШНИХ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ В ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

БОИРОВА АЙНУРА КАРЖОВКИЗИ, МАНСУР МЕРУЕРТ НУРАЛЫҚЫЗЫ,
БАКЫТХАН ЕНЛИК, БИСЕМБАЕВА ГУЛЬМИРА КУАНТАЙКЫЗЫ, ЕРАЛЫ
ТАЛШЫН ГАЛЫМЖЫЗЫ

НАО «Карагандинский Медицинский Университет», Караганда,
Республика Казахстан

Актуальность исследования: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности в мире: по данным ВОЗ, в 2022 году от них умерло около 19,8 миллиона человек, что составляет треть всех случаев смерти. Около 30% таких смертей происходят внезапно, преимущественно вследствие фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса. Нарушения ритма сердца (аритмии) занимают ключевое место среди патофизиологических механизмов, приводящих к летальному исходу при ССЗ. Одним из наиболее эффективных способов восстановления жизнедеятельности при внезапной остановке сердца является дефибрилляция — электрическая стимуляция, направленная на восстановление нормального сердечного ритма. Внедрение и широкое использование автоматических внешних дефибрилляторов (AED) в общественных местах существенно повышает шансы выживания пациентов до прибытия скорой помощи. Таким образом, изучение роли и эффективности применения автоматических внешних дефибрилляторов при остановке сердца вне стационара имеет высокую клиническую и социальную значимость.

Цель исследования: Целью данного исследования является анализ роли дефибрилляции в оказании экстренной помощи при остановке сердца. В рамках работы рассматриваются различия между шокогенными и нешокогенными аритмиями для выбора адекватной тактики лечения, а также оценивается значение своевременной дефибрилляции как ключевого фактора, повышающего выживаемость пациентов при фибрилляции желудочков и полиморфной желудочковой тахикардии («пируэт»). Кроме того, исследование направлено на обобщение современных представлений о базовых принципах и механизмах действия дефибрилляции как важнейшего элемента сердечно-лёгочной реанимации.

Ключевые слова: дефибрилляция, фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия, автоматический внешний дефибриллятор (AED), экстренная медицинская помощь, аритмии.

Материал и методы: В экономически развитых странах болезни системы кровообращения продолжают занимать лидирующие позиции среди причин смертности населения. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой обширную группу патологий, поражающих сердце и сосудистую систему. К числу наиболее распространённых

форм ССЗ относятся: ишемическая болезнь сердца — патология коронарных сосудов, обеспечивающих кровоснабжение миокарда; цереброваскулярные заболевания — нарушения кровотока в сосудах головного мозга; заболевания периферических артерий — поражения сосудов, питающих конечности; ревматическая болезнь сердца — повреждение клапанного аппарата и миокарда вследствие ревматической лихорадки, вызванной β -гемолитическим стрептококком группы А; врожденные пороки сердца — аномалии строения, нарушающие формирование и функцию сердца; а также тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия лёгочной артерии — состояния, при которых тромбы, образующиеся в венозной системе нижних конечностей, мигрируют в лёгочные сосуды, вызывая жизнеугрожающие осложнения.

Одним из ведущих патофизиологических механизмов смерти при сердечно-сосудистых заболеваниях являются нарушения ритма и проводимости сердца, на долю которых приходится около 50% летальных исходов. В большинстве случаев речь идёт о желудочковых тахикардиях — пароксизмальной желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков, значительно реже встречаются брадиаритмии, обусловленные нарушениями атриовентрикулярной проводимости или дисфункцией синусового узла. Особую клиническую значимость имеют желудочковые экстрасистолы, особенно частые, полиморфные, парные или групповые, которые могут выступать в роли триггеров развития фатальных аритмий. Не менее опасны продолжительные (более 1,5–2 секунд) паузы сердечного ритма, возникающие вследствие высоких степеней атриовентрикулярных блокад или выраженного снижения автоматизма синусового узла.

В Республике Казахстан эпидемиологические исследования, направленные на изучение частоты и структуры нарушений сердечного ритма в общей популяции, остаются ограниченными. Тем не менее, данная проблема сохраняет актуальность, поскольку заболевания сердечно-сосудистой системы составляют около 50–55% всех случаев смертности в стране. При этом желудочковые нарушения ритма сердца рассматриваются как одна из ведущих причин внезапной сердечной смерти (ВСС), встречающейся во всех возрастных группах.

В связи с этим вопросы своевременного выявления, профилактики и коррекции жизнеугрожающих аритмий приобретают особое значение. Возникает закономерный вопрос: можно ли предупредить внезапную сердечную смерть и действительно ли она является «внезапной»? Эти аспекты остаются одними из наиболее дискуссионных и приоритетных направлений современной кардиологии.

К числу аритмий, ассоциированных с высоким риском ВСС, относятся желудочковая экстрасистолия и желудочковая тахикардия — наиболее часто регистрируемые среди всех желудочковых нарушений ритма. Кроме того, клиническое значение имеют такие редкие, но потенциально опасные синдромы, как удлинённый и укороченный интервал QT, синдром Бругада, фасцикулярная левожелудочковая тахикардия, а также непрерывно рецидивирующая (непароксизмальная) желудочковая тахикардия.

Диагностика нарушений сердечного ритма основывается преимущественно на электрокардиографическом исследовании (ЭКГ) и суточном мониторинге по Холтеру, которые остаются «золотым стандартом» в клинической практике. В сложных диагностических случаях для уточнения механизма аритмии и проведения дифференциальной диагностики используется электрофизиологическое исследование (ЭФИ), позволяющее определить точную локализацию очага и характер нарушений проводимости.

Фибрилляция желудочков (ФЖ) и желудочковая тахикардия (ЖТ) без пульса относятся к наиболее опасным нарушениям сердечного ритма, сопровождающимся внезапной остановкой кровообращения. В этих ситуациях основным и доказанно эффективным методом реанимации является экстренная электрическая дефибрилляция, выполняемая разрядом энергии от 150 до 360 Дж.

Дефибриллятор представляет собой медицинское устройство, предназначенное для купирования фатальных аритмий посредством кратковременного электрического разряда,

вызывающего деполяризацию миокарда. Этот процесс способствует восстановлению нормального синусового ритма за счёт реинициации активности синусно-предсердного узла и синхронизации электрической активности сердца.

Ключевым фактором эффективности дефибрилляции является её своевременность: без вмешательства вероятность выживания пациента снижается приблизительно на 10 % с каждой минутой после остановки сердца, и через 8–10 минут шансы на успешную реанимацию становятся минимальными. Распространение автоматических внешних дефибрилляторов (АВД, англ. AED — Automated External Defibrillator) значительно повысило доступность ранней дефибрилляции как в медицинских учреждениях, так и в общественных местах, что стало важным достижением в снижении смертности от внезапной сердечной смерти.

Несмотря на то что поддающиеся дефибрилляции ритмы составляют около 25 % всех случаев внебольничной остановки сердца (ВОС), примерно 60 % эпизодов происходят в общественных местах. Это открывает возможность своевременного вмешательства свидетелей происшествия, благодаря чему тысячи пациентов ежегодно имеют шанс на полное восстановление при условии раннего применения АВД.

Фибрилляция желудочков возникает вследствие хаотичной электрической активности множества эктопических очагов в миокарде, что приводит к полной утрате координированных сокращений и, как следствие, прекращению сердечного выброса. Основными причинами её возникновения являются ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда, электротравма, тупая травма грудной клетки (commotio cordis), преждевременные желудочковые комплексы типа «R-на-T», а также врождённые и приобретённые синдромы удлинённого интервала QT. При отсутствии лечения ФЖ быстро переходит в асистолию, при которой вероятность успешной реанимации крайне мала.

Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) обеспечивает временное поддержание кровообращения и оксигенации до момента дефибрилляции. При правильно выполненной компрессионно-респираторной поддержке возможно восстановление до 30–35 % нормального сердечного выброса. Проведение СЛР в первые минуты после остановки сердца увеличивает шансы выживания в 2–3 раза.

Важно подчеркнуть, что дефибрилляция не «запускает» сердце в прямом смысле, а вызывает синхронную деполяризацию критической массы кардиомиоцитов, приводящую к временной остановке хаотической электрической активности. После этого автоматизм синусового узла способен восстановить нормальный ритм и сократительную функцию миокарда.

Традиционная (ручная) дефибрилляция выполняется медицинским персоналом, обученным интерпретации ЭКГ и оказанию неотложной помощи. В последние десятилетия внедрение автоматических внешних дефибрилляторов позволило существенно расширить возможности оказания экстренной помощи: благодаря голосовым и визуальным подсказкам, устройство самостоятельно анализирует ритм сердца, определяет наличие «ударного» ритма, заряжается до оптимальной энергии и управляет процессом разряда. Это делает возможным проведение ранней дефибрилляции не только специалистами скорой помощи, но и свидетелями внезапной остановки сердца.

Во время дефибрилляции накопленная в конденсаторах энергия высвобождается мгновенно и подаётся на миокард в любой фазе сердечного цикла. Если электрический разряд будет произведён у пациента без фибрилляции желудочков или асистолии, существует риск нанесения импульса в фазу относительной рефрактерности — вторую половину зубца T на ЭКГ. Воздействие в этот уязвимый период способно индуцировать фибрилляцию желудочков через механизм «феномена R-на-T», что может привести к остановке сердца у пациента, изначально имеющего спонтанный пульс.

Поэтому дефибрилляция проводится исключительно при фибрилляции желудочков или беспульсовой желудочковой тахикардии, когда отсутствует эффективное кровообращение. В случаях, когда требуется коррекция гемодинамически нестабильной тахиаритмии при

сохранённом пульсе, показано выполнение синхронизированной кардиоверсии. При этом подача разряда синхронизируется с комплексом R, что предотвращает электрическое воздействие в фазу уязвимости. У пациентов с желудочковой тахикардией и сохраняющимся пульсом, но с признаками гипоперфузии и гемодинамической нестабильности, рекомендована синхронизированная кардиоверсия с энергией 100 Дж.

Для оценки влияния автоматических внешних дефибрилляторов (АВД) на выживаемость пациентов с внебольничной остановкой сердца был проведён краткий метаанализ опубликованных исследований. В крупном корейском исследовании, включившем 5753 пациента, выживаемость до выписки составила 34,4 %, а доля больных с полным неврологическим восстановлением достигла 27,2 %. Среднее число дефибрилляций до госпитализации составляло три (межквартильный размах 2–5).

Каждая задержка дефибрилляции на одну минуту приводила к снижению вероятности благоприятного неврологического исхода на 7 % (отношение шансов — 0,93; 95% ДИ: 0,91–0,94).

Согласно метаанализам, проведённым в США и Канаде в 2011–2015 годах, оказание первой помощи очевидцами до прибытия скорой медицинской помощи увеличивало шансы на выживание до выписки в 2,6 раза (OR = 2,62; 95% ДИ: 2,07–3,31), а вероятность благоприятного функционального исхода — в 2,7 раза (OR = 2,73; 95% ДИ: 2,17–3,44).

Причём положительный эффект применения АВД усиливался по мере увеличения времени прибытия экстренных служб, что особенно важно для стран и регионов с протяжённой территорией и низкой плотностью населения.

Использование автоматических внешних дефибрилляторов очевидцами до прибытия скорой медицинской помощи достоверно связано с повышением выживаемости и улучшением неврологических исходов у пациентов с внебольничной остановкой сердца.

Расширение программ общественного доступа к АВД и обучение населения навыкам базовой сердечно-лёгочной реанимации представляют собой ключевые направления совершенствования системы экстренной медицинской помощи.

По данным североамериканских регистров, в 2011–2015 гг. около 19 % всех случаев внезапной остановки сердца вне медицинских учреждений происходили на глазах свидетелей, что подчёркивает потенциал общественного участия в спасении жизни пациентов.

Обсуждение и заключение: Результаты проведённого анализа подтверждают ключевое значение своевременной дефибрилляции при остановке сердца, особенно в случаях фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии без пульса. Использование автоматических внешних дефибрилляторов (АВД) очевидцами до прибытия скорой медицинской помощи достоверно повышает выживаемость и улучшает неврологические исходы у пациентов с внебольничной остановкой сердца.

В этом проспективном современном наблюдательном когортном исследовании установлено, что посторонние лица осуществляли первый разряд дефибрилляции почти в 20 % случаев внезапной остановки сердца вне стационара (SOP-ОНСА). Выживаемость и функционально благоприятные исходы были значительно выше, когда первичный шок проводился очевидцами, а не сотрудниками скорой помощи. Более того, относительное и абсолютное преимущество при выживании, связанное с применением АЕД посторонними наблюдателями, увеличивалось по мере увеличения времени прибытия экстренных служб. Эти результаты подчёркивают важнейшую роль ранней дефибрилляции, проводимой свидетелями, в повышении шансов на успешное восстановление спонтанного кровообращения.

По данным метаанализов и наблюдательных исследований, каждая минута задержки дефибрилляции приводит к снижению вероятности выживания на 7–10 %. Напротив, проведение дефибрилляции в первые 3–5 минут после остановки сердца может увеличить выживаемость более чем в два раза. Таким образом, обеспечение общественного доступа к АВД, их правильное размещение в местах массового скопления людей (аэропорты, вокзалы,

торговые центры, образовательные учреждения), а также регулярное обучение населения навыкам базовой сердечно-лёгочной реанимации являются стратегически важными направлениями развития системы экстренной медицинской помощи.

Другим независимым признаком, достоверно связанным с повышенным риском смертности у пациентов, является наличие «ригидного» ритма в дневное время (разница между максимальной и минимальной ЧСС <50 уд/мин). Ригидность ритма рассматривается как неблагоприятный прогностический показатель, что подтверждается рядом исследований, посвящённых различным сердечно-сосудистым заболеваниям. Ассоциация данного показателя с риском смерти в общей популяции требует дальнейшего изучения.

Кроме того, значимым предиктором смертности в ряде исследований выступает наличие пауз ритма продолжительностью более 2 секунд. Однако при включении в многофакторный анализ таких сопутствующих факторов, как инфаркт миокарда в анамнезе, артериальная гипертензия и сахарный диабет, статистическая значимость этой зависимости снижается. Это указывает на комплексное взаимодействие различных патогенетических механизмов, определяющих риск летального исхода при сердечно-сосудистых патологиях.

В совокупности представленные данные подтверждают, что внедрение программ общественного доступа к автоматическим внешним дефибрилляторам и популяризация базовых навыков сердечно-лёгочной реанимации способны значительно снизить смертность от внезапной остановки сердца. Своевременная дефибрилляция остаётся ключевым элементом цепи выживания, определяющим успешность экстренной помощи и благоприятность исходов лечения.

Результаты: Проведённый анализ подтвердил решающую роль своевременной дефибрилляции в исходах внезапной остановки сердца вне стационара. Среди зарегистрированных эпизодов поддающиеся дефибрилляции ритмы (фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия без пульса) выявлялись примерно в четверти случаев, причём значительная их доля происходила в общественных местах, что позволяло очевидцам начать вмешательство до прибытия медицинской бригады.

По данным крупного корейского когортного исследования ($n = 5753$), применение автоматических внешних дефибрилляторов (АВД) до госпитализации обеспечивало выживаемость 34,4 % пациентов, при этом 27,2 % достигли полного неврологического восстановления. Среднее число выполненных разрядов составило три (межквартильный размах — 2–5). Каждая минута задержки дефибрилляции приводила к снижению вероятности благоприятного исхода на 7 % (OR = 0,93; 95 % ДИ: 0,91–0,94), что подчёркивает значение минимизации времени до первой дефибрилляции.

Метаанализы, проведённые в США и Канаде (2011–2015 гг.), показали, что использование АВД очевидцами увеличивает вероятность успешного исхода в 2,6–2,7 раза по сравнению с дефибрилляцией, выполняемой исключительно медицинским персоналом (OR = 2,62; 95 % ДИ: 2,07–3,31; OR = 2,73; 95 % ДИ: 2,17–3,44). Наибольший эффект наблюдался при длительном времени прибытия скорой помощи, что делает внедрение общественных программ ранней дефибрилляции особенно значимым в регионах с низкой плотностью населения.

В рамках программы Resuscitation Outcomes Consortium (ROC) установлено, что посторонние лица инициировали первый электрический разряд примерно в 20 % случаев внебольничной остановки сердца. Пациенты, получившие дефибрилляцию очевидцами, имели достоверно более высокие показатели выживаемости и неврологического восстановления по сравнению с теми, у кого шок выполнялся бригадой скорой помощи. Преимущество сохранялось и увеличивалось при удлинении времени реагирования экстренных служб.

Кроме того, были выявлены дополнительные независимые предикторы неблагоприятного прогноза у больных с нарушениями сердечного ритма. Наличие «ригидного» ритма (разница между максимальной и минимальной ЧСС менее 50 уд/мин)

ассоциировалось с повышенной смертностью, что согласуется с данными предыдущих исследований. Паузы ритма продолжительностью более 2 секунд также демонстрировали связь с риском летального исхода, однако после корректировки по сопутствующим заболеваниям (инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, сахарный диабет) статистическая значимость этой зависимости снижалась.

Полученные данные свидетельствуют, что раннее использование автоматических дефибрилляторов лицами, находящимися на месте происшествия, является одним из наиболее эффективных методов предотвращения смерти при внезапной остановке сердца и должно рассматриваться как приоритетное направление в системе общественной экстренной помощи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ezzati M, Lopez A, Rodgers A, Hoorn S, Murray Ch, and the Comparative Risk Assessment Collaborating Group. Selected major risk factors and global and regional burden of disease. *Lancet*. 2002; 360:1347-1360.
2. Apshtein A. E., Ideker R. E. *Ventricular Fibrillation in «Cardiac Electrophysiology. From Cell to Bedside»*: ed. By Zipes D. P. and Jalife J., W. B. Saunders Company. – 2000. – P. 677–684.
3. Myerburg RJ, Castellanos A. Cardiac arrest and sudden cardiac death, in Braunwald E, Zipes DP, Lippy P, (Eds.) *Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine* 6th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 2001;890-931.
4. Camm AJ, Katriotis DG. Risk stratification of patients with ventricular arrhythmias, in Zipes DP, Jalife J, (Eds.) *Cardiac electrophysiology: from cell to bedside*. 3rd ed. Philadelphia, PA:WB Saunders, 2000; 808- 817.
5. Džavida S., Masic I. On Occasion of Seventy-five Years of Cardiac Defibrillation in Humans // *Acta Informatica Medica*. – 2023. – Vol. 31, №1. – P. 68–72. – DOI: 10.5455/aim.2023.31.68-72.
6. Srinivasan N. T., Schilling R. J. Sudden Cardiac Death and Arrhythmias // *Arrhythmia & Electrophysiology Review*. – 2018. – Vol. 7, №2. – P. 111–117. – DOI: 10.15420/aer.2018:15:2.
7. El-Battrawy I., Borggreffe M., Akin I. Letter by El-Battrawy et al. Regarding Article, “The Effects of Public Access Defibrillation on Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Systematic Review of Observational Studies” // *Circulation*. – 2017. – Vol. 136, No. 20. – P. 1996. – DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030567.
8. Kiyohara K, Nishiyama C, Kiguchi T, Nishiuchi T, Hayashi Y, Iwami T, Kitamura T: Exercise-related out-of-hospital cardiac arrest among the general population in the era of public-access defibrillation: a population-based observation in Japan. *J Am Heart Assoc*. 2017, 6:e005786. 10.1161/JAHA.117.005786
9. Zive D.M., Schmicker R., Daya M., Kudenchuk P., Nichol G., Rittenberger J.C., Aufderheide T., Vilke G.M., Christenson J., Buick J.E., Kaila K., May S., Rea T., Morrison L.J. Survival and variability over time from out of hospital cardiac arrest across large geographically diverse communities participating in the Resuscitation Outcomes Consortium // *Resuscitation*. – 2018. – Vol. 131. – P. 74–82. – DOI: 10.1016/j.resuscitation.2018.07.023.
10. Delorenzo A., Nehme Z., Yates J., Bernard S., Smith K. Double sequential external defibrillation for refractory ventricular fibrillation out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis // *Resuscitation*. – 2018. – Vol. 132. – P. 97–105. – DOI: 10.1016/j.resuscitation.2018.10.025.